

котловану 1,72 м. По периметру стін виявлено ями від стовпів. Залишки опалювальної споруди знаходилися в північно-західному куті житла.

Ще одне житло (об'єкт 1) розташовувалося на захід від центрального, на відстані 10 м. Розміри котловану 4x3 м, глибина 0,40 м. В центрі знаходилася яма від опорного стовпа. В південну стінку котловану виявлено врізану в материк піч-камін.

Третє житло (об'єкт 10) виявлено на відстані 25 м від центрального у північному напрямку. Після вибирання плями заповнення об'єкту встановлено, що розміри котловану становили 4x4 м, його глибина 1,27 м. Як і в об'єкті 1 в південну стінку котловану було врізано піч-камін.

Крім того було досліджено чотири господарчі споруди. Всі вони мали розмір близько 4x4 м, глибиною 1-1,10 м, підквадратної форми, орієнтовані стінками по сторонам світу. По периметру стін об'єктів було зафіксовано ями від стовпів.

Господарчі ями мали округлу форму, діаметром близько 1 м і глибиною від 0,25 до 0,85 м.

Знахідки із заповнень об'єктів та культурного шару представлені численними фрагментами кераміки XVI-XVIII ст., кістками тварин, залізними знаряддями праці та предметами побуту, монетами кінця XVI-XVIII ст., фрагментами скляних посудин та віконниць.

К.М. Капустін (Київ)

До питання про причини зміни топографії поселень Середнього Подніпров'я в середині XIII – XV ст.

У сучасній історичній науці значна увага приділяється вивченню проблем формування та розвитку окремих поселенських структур доби Середньовіччя, Нового Часу тощо. Змушені констатувати, що у деяких роботах недостатньо досліджені питання щодо умов формування та закономірностей девелопменту різних поселенських структур у просторі та часі. Ще менше визначені фактори, які безпосередньо впливали на динаміку та характер розвитку конкретних поселень.

До кола, безперечно цікавих, відноситься і проблема зміни топографії поселень у XIII – XV ст. У сучасній науці існує два погляди на цю проблему: перший ґрунтується на розробках російських дослідників (на матеріалах розкопок пам'яток Псковської й Новгородської землі, на Білому та Кубенському озерах; на землях, що не зазнали спустошень від монгольської навали (Макаров

2000), які зазначають, що у другій половині XIII – XIV ст. змінюється топографія поселень, нові утворюються на вододілах, поселення дрібнішають, і домінуючим типом – стає однодвірний (Макаров, Захаров 2003; Івакін 2003); другий базується на матеріалах межиріччя р. Дніпро та р. Десна, а також Чернігівського Задесення, де життя продовжується лише на поселеннях, розташованих на узвишшях, у заплавах річок або серед боліт, поселення тут також невеликі, можливо однодвірні (Веремейчик 1998; Ситий 1998). Однак такі висновки не є коректними для території Дніпровського Правобережжя, адже картографування та аналіз топографії відомих поселень XIII – XV ст. дозволяє говорити про те, що населені пункти залишаються у тих же топографічних умовах, що і у попередній час.

Для того, щоб зрозуміти, які чинники безпосередньо впливали на збереження або зміну у розташуванні поселень у післямонгольський час, необхідно застосувати комплексний підхід до вивчення цієї проблеми. Це дозволить максимально об'єктивно схарактеризувати ситуацію, що склалася на землях Середнього Подніпров'я у XIII – XV ст.

Отже, на початку — в середині XIII ст. завершується малий кліматичний оптимум та розпочинається малий льодовиковий період, який із деякими флуктуаціями продовжувався до середини XIX ст. (Борисенко, Пасецкий 1983). Окрім того, у середині XIII ст. землі Київської Русі зазнали спустошення монгольськими військами, що стало переломним моментом в історії не лише Русі, але й багатьох країн континенту. Військові дії завдали нищівного удару по суспільно-політичному, економічному та культурному життю на Подніпров'ї (Русина 1998).

Зміна кліматичної ситуації та політичної кон'юнктури на землях Південної Русі призвела до часткової трансформації поселенських структур регіону. Так, на території Чернігівського Задесення та Дніпро-Деснянського межиріччя абсолютна більшість поселень післямонгольського часу знаходяться у заплавах річок та боліт. Внаслідок військових походів монголів ці території зазнали значних руйнувань, що призвело до різкого скорочення кількості поселень, зміни характеру розселення та способу ведення господарства. Так, після монгольської навали центр політичного життя переміщується у більш «спокійні» північні райони — на Брянщину та у верхів'я р. Десна, куди переноситься політичний центр Чернігівської землі (Коваленко 1996; Гурьянов 2005). Цілком можливо, що відтік населення, занепад сільського господарства та нестабільна політична ситуація змушували населення селитися у найбільш безпечних районах, які були недоступними для кінноти номадів. Тільки після стабілізації політичної та військової ситуації на цих землях відбувається

повторне освоєння річкових терас та вододілу, утворюється сучасна система розселення, розвивається сільське господарство тощо.

Що стосується території Дніпровського Правобережжя то тут, як уже зазначалося, поселення продовжують існувати у тих самих топографічних умовах, що й у домонгольський час. Така ситуація склалася під впливом ряду факторів: по-перше, суттєве зменшення кількості населення та зниження обсягів сільськогосподарського виробництва дозволило частково відновити родючість ґрунтів та взагалі екологічну ситуацію у регіоні (Романчук 1975); по-друге, кліматичні зміни, пов'язані із настанням малого льодовикового періоду, не мали тих негативних наслідків, які фіксуються у північних районах Русі; по-третє, особливості природно-географічного розташування (рельєф місцевості, характер річкової системи та шляхів сполучення (переважно річкових)) спонукали тогочасне населення продовжувати відроджувати старі та засновувати нові поселення саме на берегах річок, які залишалися не лише водними артеріями країни, а й джерелом отримання додаткових продуктів харчування; по-четверте, нестабільна військово-політична обстановка у регіоні не дозволяла населенню вільно обживати як прирічкові, так і вододільні простори; по-п'яте, збереженню сталої топографії поселень сприяло відродження функціонування річкових торговельних шляхів.

Підсумовуючи, зазначимо, що зміна топографії поселень середини XIII – XV ст. відбувалася під впливом багатьох факторів, які різнилися відповідно до природно-географічних, політичних, кліматичних умов окремого регіону. Розвиток поселенських структур Середнього Подніпров'я остаточно завершується лише у XVI—XVII ст. з формуванням сучасної системи заселення.

Ю.В. Мисько (Чернівці)

Зведення кам'яних фортифікацій Хотинської цитаделі за археологічними даними

Питання заснування і розбудови Хотинської фортеці, не дивлячись на багатолітні дослідження і значну історіографію, і на сьогодні залишається актуальним. Дискусійним залишається час зведення перших кам'яних укріплень (XIII чи XIV ст.), немає одностайності щодо періоду розширення і перебудов у XV ст. Донедавна висловлювалися припущення, що замок набув

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строцьень, Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

